

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 612 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetensiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitara Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinov To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
	Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
	Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar	440
	Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
	Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
	Daminova Maftuna Asqarali qizi	
	Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
	Diyora Egamberdiyeva	
	Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar	454
	Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
	Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
	Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar	464
	Mamedova Maxfuza Erkinovna	
	Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar	470
	Mansurova Zilola Akromxonovna	
	Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi	474
	Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
	Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
	Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili	484
	Parmonova Laylo Iloxomovna	
	Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
	Q. U. Tog'ayeva	
	Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	493
	Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
	Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students	498
	Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
	Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
	Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
	Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati	506
	Temurova Gulchexra Xudoyqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
	STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
	Toshpulatova Farida Radjabovna	
	Diagnostikasi va rehabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
	Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
	Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
	Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
	O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari	522
	Tursunova Shahzoda Baxromovna	
	Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish	526
	Xamidova Muyassar Polsaidovna	
	Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
	Yuldashev Shukrullo	
	Комплексная методика развития и обучения юных футболистов	536
	Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
	Особенности деятельности детей с нарушением зрения	544
	Юсупова Назира	
	Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students	548
	Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	

YUGURIB KELIB UZUNLIKKA SAKROVCHILARDA TEZKORLIKNI SAMARALI VA JADAL RIVOJLANTIRISHNI ILMIY ASOSLASH

Avazov Shukrullo Ibatovich

Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti

ORCID: 0009-0006-3021-6576

Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna

Qarshi davlat universiteti dotsenti

Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li

Qarshi davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada yengil atletikaning sakrash turlari, xususan, yugurib kelib uzunlikka sakrash sport turida tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishga qaratilgan ilmiy-amaliy yondashuvlar yoritilgan. Tezkorlikni shakllantirish jarayonida maxsus mashqlar, biomekanik tahlillar, tayyorgarlik bosqichlari va individual yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada ilg'or trening metodikalari, sportchilarning jismoniy va funksional holatini baholash hamda zamonaviy sport fanlari asosida natijadorlikni oshirish yo'llari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: yugurib kelib uzunlikka sakrash, tezkorlik, jadal rivojlantirish, biomekanika, sport tayyorgarligi, trening metodikasi.

Abstract: This article examines scientific and practical approaches to the effective and intensive development of speed in athletics jumping disciplines, particularly in the long jump with a run-up. The formation of speed relies significantly on special exercises, biomechanical analysis, stages of preparation, and an individualized approach. The article outlines advanced training methodologies, assessment of athletes' physical and functional conditions, and strategies to enhance performance based on modern sports science.

Key words: long jump with run-up, speed, intensive development, biomechanics, sports training, training methodology.

Аннотация: В статье рассмотрены научно-практические подходы к эффективному и интенсивному развитию быстроты в легкоатлетических прыжках, в частности, в дисциплине прыжок в длину с разбега. В процессе формирования быстроты важную роль играют специальные упражнения, биомеханический анализ, этапы подготовки и индивидуальный подход. В работе представлены передовые тренировочные методики, анализ физического и функционального состояния спортсменов, а также пути повышения результативности на основе современных спортивных наук.

Ключевые слова: прыжок в длину с разбега, быстрота, интенсивное развитие, биомеханика, спортивная подготовка, методика тренировки.

KIRISH

Yengil atletika inson harakatlari orasida eng qadimiy va tabiiy turlarni o'z ichiga oladi. Yugurib kelib uzunlikka sakrash ushbu sport turining estetik, kuch va tezkorlik elementlarini birlashtirgan shaklidir. Bu sakrash turi sportchidan yuqori darajadagi tezlik, muvozanat, kuch, koordinatsiya va psixologik tayyorgarlikni talab qiladi. Ayniqsa, yugurib kelish tezligining sakrash masofasiga bevosita ta'siri mavjudligi tufayli sportchining tezkorlik salohiyati uning natijasini belgilovchi muhim omillardan biridir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

1. Tezkorlikning sportdagi ahamiyati

Tezkorlik – bu sportchining qisqa vaqt ichida harakatni boshlashi, uni yuqori tezlikda davom ettirishi va tezda tugatish qobiliyatidir. U sportda asosiy jismoniy sifatlardan biri bo'lib, ko'pgina sport turlarida, ayniqsa yengil atletikaning tezlikka asoslangan yo'nalishlarida hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Yugurib kelib uzunlikka sakrash sport turida tezkorlik bevosita musobaqa natijasiga ta'sir etadi. Bu turda sportchi maksimal tezlikda yugurib kelgan holda sakrash taxtachasiga oyoq qo'yishi va barcha kinetik energiyasini vertikal hamda gorizontol harakatga aylantirishi kerak. Aynan shu bosqichda sportchining tezligi va harakat muvozanati natijaning asosiy determinantiga aylanadi.

Tezkorlik sportchining reflektor javobini, koordinatsiyasini, mushaklarning qisqarish kuchi va chastotasini, shuningdek, nerv tizimining signal uzatish tezligini o'z ichiga olgan murakkab fiziologik jarayondir. Bu sifat uch asosiy shaklda namoyon bo'ladi:

1. Reaksiya tezligi – tashqi signalga nisbatan harakatni boshlash vaqti. Masalan, start signali eshitilgach, sportchining yugurishni boshlashi.

2. Harakatning o'zgaruvchanligi – turli yo'nalishlarda tezda harakat qila olish, ayniqsa murakkab sharoitlarda yo'nalishni o'zgartirish qobiliyati.

3. Maksimal yugurish tezligi – qisqa masofada imkon qadar tez yugurish.

Tezkorlik faqat musobaqa paytida emas, balki mashg'ulot jarayonlarida ham juda muhim rol o'ynaydi. Sport mashg'ulotlarida tezlikka yo'naltirilgan mashqlar mushak tolalarini (asosan Ild turdagi tolalarni) faollashtiradi. Bu tolalar qisqa muddatda katta kuch hosil qilishga qodir bo'lib, aynan ular sportchining kuch va tezlik kombinatsiyasini belgilaydi.

Yana bir muhim jihat – tezkorlik ko'p hollarda boshqa jismoniy sifatlardan sintezda rivojlanadi. Masalan, kuch-tezlik, chidamlilik-tezlik, koordinatsiya-tezlik kabi murakkab fazilatlar orqali sportchining umumiy harakat samaradorligi oshadi. Bu ayniqsa yugurib kelib uzunlikka sakrashda yaqqol ko'rinadi, chunki sportchi nafaqat tez yugurishi, balki yugurishni samarali sakrashga aylantira olishi kerak.

Shuni ta'kidlash kerakki, tezkorlik yosh davriga qarab eng faol rivojlanadigan sifat hisoblanadi. O'smirlik yillarida markaziy nerv tizimining yetuklashuvi bilan bir qatorda mushaklar va asab-mushak aloqalari rivojlanadi, bu esa sportchilarda yuqori tezlikka erishish imkonini beradi. Shu sababli, bolalar va o'smirlar sportida tezlik mashqlari to'g'ri tanlanishi va bosqichma-bosqich rivojlantirilishi zarur.

Tezkorlikni samarali rivojlantirish sportchining umumiy natijasiga, musobaqadagi ustunligiga va hattoki jarohatlardan himoyalani darajasiga ham ta'sir qiladi. Chunki tezlik bilan harakat qilish, to'g'ri vaqtni tanlash, zarba burchagini boshqarish va harakatni boshqarishning o'ziga xos tizimi mavjud bo'lib, bu jihatlar faqat doimiy va to'g'ri mashg'ulotlar orqali shakllantiriladi.

Yuqori tezkorlik salohiyati quyidagi afzalliklarni ta'minlaydi:

- Sakrash masofasining ortishi;
- Harakatlar muvozanatini saqlab qolish;
- Sabr va chidamni tejash, ya'ni harakatni qisqa vaqt ichida bajarib, kamroq energiya sarflash;
- Psixologik ustunlik – tez harakat qiluvchi sportchi raqiblar ustidan nazoratni qo'lga oladi;
- Harakatlarda qat'iylik va aniq natijadorlik.

Shuningdek, tezkorlik har bir sport turining xususiyatiga mos ravishda shakllantiriladi. Yugurib kelib uzunlikka sakrashda bu sifatni rivojlantirish uchun qisqa masofalarga sprintlar, plyometrik mashqlar, tezlikka qaratilgan kuch mashqlari hamda reflektor mashqlar birgalikda qo'llaniladi.

Demak, tezkorlik sportchining funksional va musobaqaviy tayyorgarligining muhim komponentidir. Bu sifatni yuksak darajada rivojlantirish orqali sportchi o'zining maksimal salohiyatini ro'yobga chiqaradi, natijalarini keskin yaxshilaydi va raqobatbardoshlik darajasini oshiradi.

2. Biomekanik asoslar

Yugurib kelib uzunlikka sakrash texnikasini chuqur o'rganishda biomekanik asoslarni tahlil qilish alohida o'rin tutadi. Biomekanika – bu inson harakatlarini fizik va anatomik qonuniyatlar asosida o'rganadigan fan bo'lib, sportchining harakatlarini optimallashtirish, texnikani takomillashtirish, natijadorlikni oshirish hamda jarohatlardan saqlanishda muhim rol o'ynaydi.

Yugurib kelib uzunlikka sakrash texnikasi asosan to'rt asosiy bosqichga bo'linadi: yugurib kelish (yugurish fazasi), tayyorlov qadamlar (oxirgi bosqichlar), sakrash (parvoz fazasi) va qo'nish (yerga tushish). Har bir bosqichda sportchining tanasi, mushaklari va bo'g'imlari turlicha harakatga uchraydi hamda o'ziga xos biomekanik yuklamalarga duch keladi.

Yugurib kelish fazasi sakrash uchun zarur bo'lgan kinetik energiyani to'plashni ta'minlaydi. Bu bosqichda sportchi iloji boricha yuqori gorizontal tezlikka erishishi kerak. Har bir qadamning uzunligi va chastotasi, oyoq panjasining yer bilan kontaktda bo'lish vaqti, tana og'irlik markazining holati va qo'llarning harakati yugurish samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi. Aynan yugurib kelish bosqichida olingan tezlik keyingi fazalarda sakrash masofasiga aylantiriladi, shuning uchun sportchi bu tezlikni saqlab qolgan holda tayanch bosqichga o'tishi muhim.

Tayyorlov qadamlar, ya'ni yugurishning oxirgi 2–3 qadami – texnik jihatdan eng muhim va murakkab bosqichdir. Bu bosqichda sportchi tezligini ushlab turgan holda sakrashga tayyorgarlik ko'radi. Oxirgi qadamlar davomida tana og'irlik markazi biroz pastlab, sakrashga zarur burchakda harakatlana boshlaydi. Bu yerda oyoqlarning kuchli harakati, tizzaning ochilishi, muvozanatli holat va to'g'ri qo'l harakati muhim ahamiyatga ega. Agar sportchi tanasini ortiqcha oldinga egib yuborsa yoki ritmi yo'qotsa, bu sakrash kuchi va yo'nalishiga salbiy ta'sir qiladi.

Sakrash fazasi – bu yugurishda to'plangan kinetik energiyani vertikal va gorizontal harakatga aylantirish bosqichidir. Sakrash taxtasiga bosishda sportchi oyoqlari orqali yerga kuch beradi va yer unga reaksiya kuchi qaytaradi. Aynan shu kuch sportchining tana massasini havoga ko'taradi. Bu jarayonda oyoq bosish

burchagi, sakrash burchagi (odatda 18–24°), tana og'irlik markazi yo'nalishi va qo'l-oyoqlarning koordinatsiyalangan harakati muhim omillar hisoblanadi. Parvoz trayektoriyasi bu bosqichda shakllanadi va sportchining havoda qancha hamda qanday uchishini belgilaydi.

Qo'nish fazasi esa sportchining havodagi harakati tugab, yerga tushish bilan bog'liq. Bu bosqichda biomekanik jihatdan masofa maksimal darajada saqlanib qolishi, barqarorlik yo'qotilmasligi va tananing oldinga qulab tushmasligi kerak. Oyoqlar oldinga cho'zilgan holatda bo'lishi, tizzalar bukilgan, tirsaklar harakatga tayyor bo'lishi lozim. Yerga tushishda kuchli zarba yuzaga keladi, bu zarbani yumshatish uchun mushaklar va bo'g'imlarning harakatchanligi, tayyor holatda bo'lishi talab etiladi.

Yugurib kelib uzunlikka sakrashda har bir bosqich aniq biomekanik qonuniyatlarga asoslanadi. Harakatlarning mukammalligi, kuchning to'g'ri taqsimlanishi, tananing og'irlik markazi ustidan nazorat va harakatlarni koordinatsiyalash orqali sportchi maksimal natijaga erishadi. Trenerlar va sportchilar mashg'ulotlarda biomekanik tahlil, videoanaliz, kuch platformalari va sensorli texnologiyalar yordamida texnikani doimiy nazorat ostida ushlab, takomillashtirib borishlari natijadorlikni oshirishga xizmat qiladi.

3. Trening metodikalari

Yugurib kelib uzunlikka sakrash sport turida yuqori natijalarga erishish uchun sportchining umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi, xususan tezkorlik, kuch, koordinatsiya va texnik mahoratining uyg'un rivojlanishi talab etiladi. Tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishda ilmiy asoslangan trening metodikalari muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular sportchining individual xususiyatlari, tayyorgarlik bosqichi va yoshi inobatga olingan holda qo'llaniladi.

Yugurib kelib uzunlikka sakrashda tezkorlikni shakllantirish uchun mashg'ulotlar bir nechta yo'nalishda olib boriladi: bu – sprint mashqlari, plyometrik (sakrashga asoslangan) mashqlar, qarshilik ostida bajariladigan

harakatlar, kuch-tezlik mashqlari, reaksiya mashqlari hamda texnik jihatdan murakkab kombinatsion harakatlardir. Trening metodikasi sportchining maksimal gorizontaal tezlikda harakatlana olish, ushbu tezlikni sakrashga optimal tarzda o'tkazish va havodagi parvozni nazorat qilish qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltiriladi.

Birinchi navbatda, sprint mashqlari tezlikni shakllantirishda asosiy vosita hisoblanadi. Masalan, 10–30 metrga maksimal tezlikda yugurishlar, 20–40 metrga ritm bilan yugurish, bosqichma-bosqich tezlik oshiriladigan yugurishlar kabi mashqlar sportchining yugurish fazasidagi qadam uzunligi, qadam chastotasi va mushak kuchini oshirishda samarali bo'ladi. Shu bilan birga, signal asosida boshlanadigan yugurishlar (masalan, qo'ng'iroq, vizual ishora) reflektor tezkorlikni, ya'ni tashqi ta'sirga tez javob qaytarish qobiliyatini rivojlantiradi.

Ikkinchi yo'nalish – plyometrik mashqlar bo'lib, ular mushaklarning kuch va portlovchi harakat qobiliyatini oshirishga xizmat qiladi. Ular orasida joyidan sakrashlar, ketma-ket balandlikdan tushib sakrashlar, ikki oyoq bilan to'siqlardan oshib sakrashlar va qadam tashlash orqali bajariladigan yuqoriga sakrash mashqlari mavjud. Ushbu mashqlar muskul-elastik tizimni kuchaytiradi, oyoq mushaklarining qisqarish va yengil cho'zilish kombinatsiyasini faollashtiradi, bu esa taxtachaga bosish momentida kuchni maksimal uzatishga yordam beradi.

Uchinchi yo'nalish – kuch-tezlik mashqlaridir. Bu mashqlar og'irlik yoki qarshilik ostida bajariladigan harakatlar orqali kuch va tezkorlikni bir vaqtda shakllantiradi. Rezinali tortqichlar bilan yugurish, og'ir tosh ko'tarib sakrash, barbell bilan cho'zilish-sakrash mashqlari sportchining harakatlarni tez va kuchli bajarish qobiliyatini oshiradi. Bu esa, sakrash taxtachasiga bosishda ko'proq kuch ishlab chiqarish va uni vertikalga yo'naltirish imkonini beradi.

Shuningdek, reaksiyaga asoslangan mashqlar – sportchining tashqi stimullarga tez javob berish qobiliyatini oshiradi. Masalan, birdaniga berilgan signal asosida yugurish boshlanishi, raqib harakatiga qarab yo'nalishni o'zgartirish kabi mashqlar harakatning reflektor jihati kuchaytiradi.

Zamonaviy sportda videoanaliz va texnik tahlil metodikasi ham katta ahamiyatga ega. Yuqori tezlikda tasvirga olish orqali sportchining yugurish texnikasi, harakat trayektoriyasi, qadam ritmi, sakrash burchagi kabi ko'rsatkichlar aniqlanadi. Bu sportchiga va trenerga individual xatolarni aniqlash, texnikani takomillashtirish va mashg'ulot yuklamasini aniq rejalashtirish imkonini beradi.

Treninglar bosqichma-bosqich rejalashtiriladi. Dastlabki bosqichlarda mashqlar texnika va to'g'ri bajarilishga yo'naltiriladi, o'rta bosqichda yuklama va murakkablik oshiriladi, yakuniy bosqichda esa musobaqaviy tezlik va intensivlikda bajariladigan mashqlar asosiy o'rin egallaydi. Bu bosqichlilik prinsipiga amal qilmaslik charchash, motivatsiyaning yo'qolishi yoki mushaklar zo'riqishiga olib keladi.

Metodik nuqtayi nazardan, mashg'ulotlar oraliqida yetarli tiklanish bo'lishi shart. Chunki tezkorlik mashqlari markaziy nerv tizimi va asab-mushak aloqalariga katta yuklama beradi. Har bir yuqori intensivlikdagi mashqdan keyin sportchining funksional holatiga qarab 48 soatgacha dam olish tavsiya etiladi. Treninglar intervali, davomiyli va hajmi individual holatga qarab moslashtiriladi.

Yugurib kelib uzunlikka sakrashda tezkorlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan trening metodikalari ko'p qirrali va ilmiy asoslangan yondashuvni talab qiladi. Sprintlar, plyometrika, kuch mashqlari, reaksiya va texnik tahlil orqali sportchi nafaqat tez yuguradi, balki bu tezlikni samarali tarzda sakrashga aylantira oladi. Metodik yondashuvning asosiy tamoyili – individuallik, bosqichlilik, ilmiylik va takroriylikdir. Shu omillarga tayanib tashkil etilgan mashg'ulotlar sportchining yuksak sport natijalariga erishishini ta'minlaydi.

4. Yoshi va jismoniy holatga qarab individual yondashuv

Tezkorlikni shakllantirishda sportchining yoshi, jismoniy holati va tayyorgarlik darajasi inobatga olinishi lozim. O'smirlar uchun mashg'ulotlar ko'proq o'yin shaklida, reflekslarni rivojlantiruvchi mashqlar bilan uyg'unlashgan bo'lishi kerak. Kattaroq sportchilar esa kuch va tezlik kombinatsiyasini beruvchi murakkab texnik mashqlar bilan shug'ullanishi samarali hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ilmiy tahlillar asosida yondashuv

Zamonaviy sport fanlarida tezkorlikni baholash va shakllantirish jarayonida turli ilmiy tahlil usullari qo'llaniladi. Ularning har biri sportchining texnikasi, mushak faoliyati va umumiy tayyorgarligini chuqurroq baholash imkonini beradi:

- Kinematik tahlil – yugurish vaqtida harakat tezligi, qadam uzunligi, fazalar davomiyligi va tana og'irlik markazining dinamikasi aniqlanadi;
- Kinetik tahlil – oyoq bosish kuchi, sakrash paytidagi vertikal va gorizontal kuch miqdori o'lchanadi;
- EMG (elektromiografiya) – mushaklarning faolligi, qisqarish tartibi va harakatlar koordinatsiyasi qayd etiladi;
- GPS va sensorli texnologiyalar – sportchining harakat trayektoriyasi, yugurish ritmi va tezlik parametrlari yuqori aniqlikda aniqlanadi.

Ushbu ilmiy tahlillar yordamida sportchining jismoniy va funksional holati haqida aniq ma'lumot olinadi. Natijada trener mashg'ulot jarayonini ilmiy asosda rejalashtirish, yuklamalarni me'yorlashtirish va sportchining natijalarini oshirish imkoniga ega bo'ladi.

Mashg'ulot yuklamasining bosqichma-bosqich oshirilishi

Tezkorlik mashqlarining intensivligi asta-sekin oshirilishi lozim. Boshlang'ich bosqichlarda to'g'ri texnika o'zlashtirilishi muhim, chunki texnika xatolari keyinchalik yuqori tezlikda katta jarohatlarga olib kelishi mumkin. Keyingi bosqichlarda mashqlar maksimal kuch bilan bajarilishi, so'ngra esa tezlikda bajarilayotgan holatlarda ilmiy tahlil qilinishi tavsiya etiladi.

Har bir mashqdan so'ng organizmning tiklanishiga yetarli vaqt ajratilishi shart, chunki tezkorlik mushaklarning asosan nerv-tizimiy faolligiga bog'liq bo'lgan ko'rsatkichdir. Tezkorlik mashqlari yuqori intensivlikda bajarilganda markaziy nerv tizimiga hamda asab-mushak aloqalariga katta yuklama tushadi. Shu bois mashg'ulotlardan keyin organizmning tiklanishi uchun 48 soatgacha dam olish tavsiya etiladi.

Bosqichma-bosqich oshirilgan yuklama sportchining nafaqat jismoniy imkoniyatlarini kengaytiradi, balki musobaqa sharoitida maksimal natija ko'rsatishiga ham zamin yaratadi. Bu jarayon ilmiy asoslangan holda tashkil etilganda sportchining samaradorligi sezilarli darajada ortadi, shuningdek, jarohatlarning oldini olish imkoniyati ham oshadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yugurib kelib uzunlikka sakrashda yuqori sport natijalariga erishish uchun tezkorlikni samarali rivojlantirish muhim o'ringa ega. Bu esa, o'z navbatida, aniq rejalashtirilgan trening, ilmiy asoslangan metodika, individual yondashuv va zamonaviy texnologiyalarning uyg'unligiga bog'liq. Sportchining jismoniy tayyorgarligini holis baholash, harakatlarning biomekanik hamda fiziologik xususiyatlarini o'rganish orqali uning sakrashdagi samaradorligini oshirish mumkin. Ilm-fan va amaliyot uyg'unligi sportchilarning yangi yutuqlarga erishishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Matveev L.P. Sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi. – Moskva: Fizkultura i sport, 2004.
2. Verkhoshanskiy Yu.V. Tezkorlik va plyometrik tayyorgarlik asoslari. – Moskva, 2010.
3. Bompa T. Sportda funksional tayyorgarlik. – Kyiv, 2008.
4. Uzbek Athletics Federation materiallari. – Toshkent, 2022.
5. International Association of Athletics Federations (IAAF). Coaching Manual. – 2016.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.